

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Astanova Moxira Muxtarovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

MUHANDIS-PEDAGOG SHAXSIGA QO'YILADIGAN PEDAGOGIK TALABLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022/DEKABR